

**ELEKTRON POCHTA TIZIMINI FILTRLASHDA XABARLARNING
XUSUSUSIYATLARI TAHLILI**

Qahramonov Elbek Quvondiq o'g'li
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU
Haydarov Elshod Dilshod o'g'li
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU

ANOTATSIYA

Elektron pochta xabarlarini filtrlashda turli mezonlar qo'llaniladi. Ushbu mezonlarda xabarning xususiyatlarini aniqlab olish ham amalga oshirilishi lozim. Ushbu tezisdagi xabarlarning xususiyatlari to'plami, so'rovga bog'liq va bog'liq bo'lmagan xususiyatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: filtr, elektron pochta, yashirin havola, spam, doorway.

**ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF MESSAGES IN FILTERING OF
AN ELECTRONIC MAIL SYSTEM**

ABSTRACT

Different criteria are used to filter emails. The characteristics of the message should also be defined in these criteria. In this thesis, a set of message features, request-related and independent features are analyzed.

Key words: filter, email, hidden link, spam, doorway.

KIRISH

Filtrlashda hujjatlar xususiyatlari to'plamiga xususiyat so'roviga bog'liq bo'lmagan hamda bog'liq bo'lganlarini kiritish mumkin. So'rovdan mustaqil bo'lganlari uchun xossalari quyidagicha: hujjat xususiyati (eng ko'p xususiy termin, statistik rang, terminlarni umumiy soni, unikal terminlar soni, hujjat manziliga ko'plab mos keluvchi so'zlar, sarlavhadagi so'zlar soni), domen xususiyatlar i (domen darajasi, so'zlarni o'rtacha soni), mashhurligi (tashrif buyuriladigan soni,

domen foydalanuvchilari) vaqt (hujjatni olishga ketgan vaqt, oxirgi o'sish oqibatlarini) va shu kabilar kiradi.

So'rovga bog'liq xususiyatlari quyidagilar: hujjatda so'zlar so'rovi chastotasi, barcha hujjatlarda so'zlar so'rovi chastotasi, so'rovdagi so'zlar mavjud bo'lgan hujjatlar soni. Bunday xususiyatlar har bir juftlik uchun (yani, so'rov, hujjat) aniqlanadi.

TAHLIL

Quyidagilar belgilar hisoblanadi: tinish belgilarini aniq chastotasi, tinish belgilarini tarkibiy belgilari (ko'p nuqta, ?, ! shu kabilar) va emotikonlar (yani smayliklar). Bundan tashqari havolanuvchi spam belgilarini aniqlash zarurdir. Butun sayt yoki sahifa tarkibini tahlillash yordamida ajratiladigan havolalanuvchi spam belgilarini tahlillab ko'rish kerak. Qidiruv spami sifatida qidiruv so'rovi tomonidan aniqlanadigan ishonchli, professional tarzda rasmiylashtirilgan to'liq axborotni tez va oson qidirish maqsadi bo'lgan foydalanuvchi uchun yaratilmagan veb element, dasturiy kod, texnologiya, havola, matn bo'lishi mumkin. Biroq ularni yaratishdan maqsad qidiruv natijasida yuritiladigan sayt o'rnini yaxshilash niyati bo'lgan veb-master mahsuliligi aniq. Ekspertlar nuqtai-nazaridan qidiruv spami elementlari bo'lgan saytlarni belgilab, qidiruv so'rovlari tanlanmasi bo'yicha Top 10 likni kuzatib borishadi. Yakuniy ma'lumotlar informerga chiqadi va ekspertlar tomonidan barcha saytlar orasidan belgilangan saytlarni Top10 tahlillanuvchi so'rovlar bo'yicha chiqaradi. Bunda asosiy nuqta yashirin matn hisoblanadi. Tarkibga yashirin matn yoki havolalarni qo'shish sayt shubhali deb hisoblanishiga olib kelishi mumkin, chunki qidiruv tizimlari uchun unda boshqa ma'lumot, foydalanuvchilar uchun boshqa ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'ladi. Matn (masalan, kalit so'zlarni haddan ortiq soni) quyidagi bir nechta usullari bilan yashirilishi mumkin:

- Oq fonda oq rangdagi matndan foydalanish.
- Matnni rasmga joylash.

- Shrift hajmini 0 qilib belgilash.

Yashirin havolalar – bu Googlebot roboti tomonidan skanerlash uchun mo‘ljallangan, biroq quyidagi sabablarga ko‘ra foydalanuvchiga ko‘rinmaydigan havolalardir.

- havolada yashirin matn ishlatiladi (masalan, matn rangi fon rangi bilan mos keladi);
- bilinmaydigan giperhavolalar (balandligi bir piksel) yordamida yaratilgan;
- havola kichik simvol ko‘rinishida yashirilgan, masalan, satr boshi o‘rtasida belgi.

Agar saytda foydalanuvchilarni aldanishi uchun foydalaniladigan yashirin matn yoki yashirin havolalar aniqlansa, unda bunday sayt indeksdan o‘chirilishi mumkin Kirish sahifalarini e‘tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Kirish sahifalari (doorway) odatda har bir sahifa ma‘lum bir kalit so‘z yoki ibora uchun optimallashtirilgan past sifatli sahifalarni katta to‘plamidir. Ko‘p hollarda doorway ma‘lum bir iborani reytingini oshirish uchun va foydalanuvchilarni keyinda bir xil joyga yo‘naltirish uchun yaratiladi. Ularni bitta domenda yoki bir necha domenda joylashgani muhim emas, doorwaylar odatda foydalanuvchilarni kutishi bilan aldaydi, bu esa veb-master uchun qo‘llanmani buzilishi hisoblanadi.

NATIJALAR

Hozirda foydalaniladigan belgilardan eng ko‘pi spamdan iborat sahifalar va saytlarni aniqlash uchun qo‘llaniladi. Biroq sahifada aniq spam-havolalarni identifikatsiyalash uchun bu belgilarni qo‘llab bo‘lmaydi. Shu sababli qo‘yilgan vazifani yechish mumkin bo‘lgan belgilar ajratildi. Aytib o‘tish lozimki, bu belgilar ro‘yhati doimiy ravishda kengaytirib boriladi. Havolali spamni barcha belgilari 2 guruhga ajratildi.

1-guruh. Havolalar xususiyatlari.

1.1 *Sahifalar va havolalarni mavzu bo'yicha o'xshashligi.* Havola matni sahifani mavzusini qayerida mavjud bo'lsa yo'naltirilganligidan qanday farqlanishini ko'rsatadi.

1.2 *Saytni mavzusini o'xshashligini* havolalar va sahifalar ko'rsatadi.

1.3 *Qo'shni havolalar mavzulari o'xshashligi.* Havola mavzusi bilan atrofdagi havola mavzusini mosligi to'g'risidagi dalilni ko'rsatadi (havolalar bloki bo'lgan holda).

1.4 *Havolani o'zida havolalar blokini joylashuvi.* Yagona havolarni yoki sahifani kichik sohasida havolalarni zichligi yuqori bo'lgan sohada joylashgan (havola blokida).

1.5 *Havolalarni joylashuvi.* Havolar sahifada qayerida joylashganini ko'rsatadi – chap yoki o'ng ustunda, markazda, sahifani boshidami yoki oxirida va shu kabilar. Bundan tashqari havolani sahifa bosh kontenti bilan oraliq masofasi mavjud.

1.6 *Havolani reklama ko'rinishida belgilash.* “Bizni sheriklar”, “Hamkorlar”, “Reklama” va shu kabi belgilangan havolalarda yaqinlik bormi yoki yo'q ko'rsatadi .

1.7 *Saytda bu toifadagi havolalarni mavjudligi.* Saytda bunday havolalar mavjudligini tahlillaydi va ko'rsatadi.

1.8 *Spam-ro'yhatida havolalarni mavjudligi.* Oldindan qo'lda spam kabi belgilangan havolalar spam-ro'yhatga joylashtiriladi.

1.9 *Reklama brokerlari* tomonidan havolalarni joylashtirish to'g'risida belgilarni mavjudligi.

Reklama brokerlari tomonidan berilgan sahifalar uchun odatda bitta kod yordamida qo'yiladigan havolalarni usuli qo'llaniladi. Shunday qilib, reklama brokeri sahifani manzil qatorini tahlillab, sahifada qanday kodni joylashtirilishi kerakligini biladi.

2-guruh. Sayt sahifasi tavsifi.

- 2.1. Saytda spam-xabarlarni mavjudligi.
- 2.2. Sahifada spam-xabarlarni mavjudligi.
- 2.3. Sayt tomonidan havolalarni sotilishi. Saytda havolalarni sotish imkoniyati to'g'risidagi kontent mavjudmi ko'rsatadi.
- 2.4. Reklama brokerlarini kodlarini belgilari saytda mavjudligi. Havolalarni o'rnatish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizimlarni ko'pi avtomatik tarzda namuna bo'yicha kodni qo'yadi. Bir xil kodli havolali blokni mavjudligini spamerlar tomonidan o'rnatilganligini ko'rsatadi.
- 2.5. Reklama brokerlari kodi belgilari sahifada mavjudligi.
- 2.6. Reklama brokerlariga havolalar saytda mavjudligi.
- 2.7. Reklama brokerlariga havolalar sahifada mavjudligi.
- 2.8. Sahifadagi tashqi havolalarni sonini saytdagi tashqi havolalar o'rtacha soniga nisbati.
- 2.9. Tashqi havolalar bilan band bo'lgan sahifa kontentlari foizi.
- 2.10. Saytlarni mos kelgan IP-manzillari. Havola joylashgan sayt IP-manzilni havolalanadigan sayt bilan qonuniyligini ko'rsatadi.
- 2.11. Kontaktli e-mail saytlar qonuniyligi. Havola joylashgan e-mail saytni havolalanadigan e-mail (domen qayd qilinishida ko'rsatilgan) sayt bilan qonuniyligini ko'rsatadi.

XULOSA

Taklif etilayotgan algoritmlar asosida ba'zi komponentalar hujjatni turli belgilari bo'lgan x vektorni shakllantiradi. Bu belgilarni bilish natijasida tasniflash vazifasini yechish ishonchliligini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alurkar, A. A., Ranade, S. B., Joshi, S. V., Ranade, S. S., Sonewar, P. A., Mahalle, P. N., & Deshpande, A. V. (2017). A proposed data science approach for email spam classification using machine learning techniques. Proceedings of 2017 Internet of Things Business Models, Users, and Networks (pp. 1-5).

2. E.Haydarov, Filling the Knowledge Base of the Filtering System algorithm Development 2nd International Conference on Pervasive Computing and Social Networking (ICPCSN 2022). Salem, India March-2022. -7p.
3. *А.П. Карпенко.*Современные алгоритмы поисковой оптимизации. М.:Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2014. - 446 с.
4. Thomas W. Edgar, David O. Manz, in Research Methods for Cyber Security, 2017
5. R.Xamdamov, E.Haydarov, Detecting spam messages using the naive Bayes algorithm of basic machine learning, International Conference on “Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities (ICISCT 2021). Tashkent-2021. -3p.
6. Khamdamov R.Kh., Khaydarov E.D. “Pre-processing of primary spam classification data from email messages” Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта Сборник докладов республиканской научно-технической конференции Самарканд, 26-27 октября 2022 г.

